

O Alto Ribatejo Revisitado

www.cph.ipt.pt

N. 0 // Dezembro 2013 // Instituto Politécnico de Tomar

PROPRIETÁRIO

Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar
Edifício M - Campus da Quinta do Contador, Estrada da Serra, 2300-313 Tomar
NIPC 503 767 549

DIRETORA

Ana Cruz, Centro de Pré-História

SUB-DIRETORA

Ana Graça, Centro de Pré-História

DESIGN GRÁFICO

Gabinete de Comunicação e Imagem
Instituto Politécnico de Tomar

EDIÇÃO

Centro de Pré-História

ISSN

2183-1386

PERIODICIDADE

Anual

SEDE DE REDACÇÃO

Centro de Pré-História

CONSELHO DE REDACÇÃO

Professora Doutora Primitiva Bueno Ramirez, Universidad de Alcalá de Henares
Professor Doutor Rodrigo Balbín Behrmann, Universidad de Alcalá de Henares
Doutor Enrique Cerrillo-Cuenca, Instituto de Arqueología de Mérida – CSIC – Governo de Extremadura
Doutor António Gonzalez Cordero, IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata (Cáceres)

ANOTADA NA ERC

Índice

EDITORIAL.....	7
O SÍTIO ARQUEOLÓGICO ANTA I DO REGO DA MURTA.....	9
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS À PRÉ-HISTÓRIA – CASO TOMAR.....	18
ANTÓNIO CASIMIRO TEIXEIRA BAPTISTA	
VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS NA FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS – ABRANTES	29
ÁLVARO BATISTA	
O SÍTIO ARQUEOLÓGICO PRÉ-HISTÓRICO DA FARROEIRA (ALVAIÁZERE): RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO NÃO INTRUSIVA.	52
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
LAPA COMPRIDA DO CASTELEJO – ESTUDO LABORATORIAL DOS RESTOS ÓSSEOS HUMANOS EXUMADOS DE UMA GRUTA-NECRÓPOLE (ALVADOS – PORTO DE MÓS).....	59
TIAGO TOMÉ	
LAPA RASTEIRA DO CASTELEJO (ALVADOS, PORTO DE MÓS) – RELATÓRIO DO ESTUDO LABORATORIAL DOS RESTOS ÓSSEOS HUMANOS EXUMADOS NA CAMPANHA DE ESCAVAÇÃO DE OUTUBRO DE 2009	81
TIAGO TOMÉ	
DADOS ARQUEOLÓGICOS INÉDITOS A NORTE DO CONCELHO DE ABRANTES.....	97
ÁLVARO BATISTA E FILOMENA GASPAR	
LAPA RASTEIRA DO CASTELEJO (ALVADOS, PORTO DE MÓS) – RELATÓRIO DO ESTUDO DO ESPÓLIO OSTEOLÓGICO HUMANO EXUMADO NAS CAMPANHAS DE 2009 E 2010	117
TIAGO TOMÉ	
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS À ARQUEOLOGIA. OS EXEMPLOS DA GRUTA DO CADAVAL E DA ANTA 1 DE VAL DA LAJE (TOMAR, PORTUGAL)	133
ANA CRUZ	
ESCAVAÇÃO DO CASTELO VELHO DA ZIMBREIRA (2011)	154
DAVIDE DELFINO	
IDENTIFYING MIGRANTS IN THE LATE NEOLITHIC BURIALS OF THE ANTAS OF REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, PORTUGAL) USING STRONTIUM ISOTOPES	190
ANNA J. WATERMAN, ALEXANDRA FIGUEIREDO, JONATHAN T. THOMAS & DAVID W. PEATE	
CONTRIBUTO PARA A ANÁLISE DO MEGALITISMO NO ALTO RIBATEJO (1998-2001)	198
ALEXANDRA FIGUEIREDO	

OS MENIRES DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, LEIRIA): RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES DO MENIR I E II DE REGO DA MURTA.	213
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
A PRE-HISTORIC ART DATABASE AND ITS RELATIONSHIP WITH A GIS EXPERIMENT	226
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
ANÁLISIS NO DESTRUCTIVO DE LA MATERIA COLORANTE MEDIANTE INSTRUMENTACIÓN RAMAN PORTÁTIL EN EL ARTE PARIETAL DE LA CUEVA DE LA PEÑA (SAN ROMÁN DE CANDAMO, ASTURIAS)245	
M. OLIVARES, X. MURELAGAB, K. CASTROA, D. GARATEC Y M.S. CORCHÓN	
THE UNDERWATER HERITAGE OF SANTA CATARINA ISLAND (PRAIA DOS INGLESES), BRAZIL: A DIGITAL PEDAGOGICAL GAME	254
ALEXANDRA FIGUEIREDO, CLÁUDIO MONTEIRO, ALEXANDRE VIANA, MARCELO MOURA E FRANCISCO NOELLI	
GROTA SA OMU 'E TZIU GIOVANNI MURGIA: INTERVENTO ARCHEOLOGICO	263
ALEXANDRA FIGUEIREDO, GIUSI GRADOLI, ROSALBA FLORES E CLÁUDIO MONTEIRO	
PROJECTO EBO: ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO COMO FACTORES DE SUSTENTABILIDADE EDESENVOLVIMENTO LOCAL	303
LUIZ OOSTERBEEK E CRISTINA POMBARES MARTINS	
THE MOMENT PAST PROJECT	315
ALEXANDRA FIGUEIREDO, LUIZ OOSTERBEEK, G. GUIZI, MARTA AZARELLO, S. WESTENGAARD, SARA CURA, G. BURENHULT, A. MINELLI, U. THUNHOHENSTEIN E CARLO PERETTO	
O ESTUDO DA CERÂMICA: UM QUADRO REFERENTE AOS TRÊS GRUPOS INDÍGENAS DO SUL DO BRASIL	337
SAMIR ALEXANDRE ROCHA E MIRIAN BAPTISTA CARLE	

EDITORIAL

Editorial

“Antrope” tem como objectivo oferecer um fórum de investigação, colocado numa óptica interdisciplinar, ao longo do tempo, centrado na História e Arqueologia. Pretendemos contribuir para alicerçar temáticas, que transcendem paradigmas específicos e estanques das várias épocas, nas Ciências Sociais e Humanas e nas Ciências da Terra e da Vida. Desta forma, será proporcionada uma visão mais ampla e completa sobre os processos de evolução ou ruptura das sociedades.

“Antrope” enquanto publicação pretende cumprir todos os requisitos de qualidade estabelecidos para as revistas científicas em formato electrónico, nomeadamente através dos elementos do Conselho de Redacção e dos elementos do Comité de Leitura.

“Antrope” proporciona a divulgação dos seus conteúdos em meio académico, entre especialistas, estudantes e profissionais, funcionando como plataforma entre o meio profissional e o académico, bem como, de ligação, nas temáticas abrangidas, entre a região do Médio Tejo Português, onde se insere, e as outras regiões, quer a nível nacional, quer a nível internacional.

Este número é composto por uma secção uniforme à qual foi dado o título de “O Alto Ribatejo Revisitado” e uma outra, a Sectio, onde se publica informação que está na esfera internacional.

A vertente principal fala-nos dos resultados arqueológicos de trabalhos desenvolvidos nesta região do Médio Tejo Português mais precisamente em Alvaiázere, Mação, Abrantes e Tomar e ainda, o trabalho desenvolvido sobre a base de dados do Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar.

O bloco apelidado de Sectio apresenta versões variadas de outros trabalhos também eles desenvolvidos no âmbito da Arqueologia como os trabalhos implementados em Angola, em Itália, no Brasil, em Espanha e em Portugal.

Com este número 0 pretendemos preencher um espaço que faltava na literatura arqueológica e que, estamos certos, dará os seus frutos a curto prazo.

A informação arqueográfica agora apresentada surge como o facto primário sobre o qual se poderão fazer sínteses no futuro.

Aos leitores e colaboradores caberá dar força a este novo projecto.

Tomar, 2 de Dezembro de 2013

**OS MENIRES DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA
MURTA (ALVAIÁZERE, LEIRIA): RESULTADOS DAS
INTERVENÇÕES DO MENIR I E II DE REGO DA MURTA.**

Alexandra Figueiredo
Instituto Politécnico de Tomar (alexfiga@ipt.pt)

Os Menires do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere, Leiria): Resultados das Intervenções do Menir I e II de Rego da Murta.

Alexandra Figueiredo

RESUMO

O Menir I e II de Rego da Murta localizam-se em Ramalhal, no concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Integram-se num conjunto de mais onze monumentos que perfazem o Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Durante o ano de 2004 e 2005, no sentido de perceber a estrutura e as deposições associadas, foram desenvolvidas escavações parciais nestes monumentos.

Neste artigo pretendemos apresentar os dados exumados e as conclusões registadas.

Palavras-Chave: Menir; Megalitismo; Pré-História; Alvaiázere; Alto Ribatejo.

1. INTRODUÇÃO

O estudo dos menires sempre foram relegados para segundo plano se comparados com os trabalhos de investigação relacionados com os monumentos dolménicos. Mesmo os trabalhos de Leisner não lhe deram grande destaque (Leisner, 1944; Leisner, Leisner, V., 1943).

De facto “estes monumentos sempre foram considerados mais problemáticos do que os dólmenes, quanto ao seu potencial informativo global e, em parte por isso mesmo muito mais difíceis de “arrumar” em termos cronológicos e funcionais (Calado, 2006, 15). A par disto, a associação quase sistemática a uma ausência de mobiliário e a sua desproporção numérica em comparação com os dólmenes terão sido os fatores fundamentais para o seu desinteresse.

A mais antiga alusão à função destes monumentos é referida por Aristóteles, em que menciona que “iberos ou hispanos elevaram em volta do túmulo tantos monólitos como os inimigos mortos pelo indivíduo nele sepultado (Alves, 1934, 557-558, Apud Calado, 2006, 48).

No entanto, no nosso território, as primeiras tentativas de interpretação ocorreram no séc. XIX, um pouco relacionadas com os pensamentos que iam surgindo no estudo dos monumentos megalíticos do centro-europeu. Estas referências associam estes monólitos a atos de práticas solenes (Pereira, 1880), demarcações de territórios com funções memoriais de atos e zonas de reuniões sociais (Veiga, 1891, 235).

Ao longo do século XX e a par destes pressupostos vão-se salientando novas apertações, adicionando-lhes novos conceitos, tais como: marcos de áreas ou fronteiras (Leisner, 1944); representações de antropomorfos, designados em alguns casos como estátuas-menir (Pina, 1971, 151-161; Bueno-Ramírez, Balbín-Behrmann, 1996, 41-64; Calado, 1997, 296; Jorge, Oliveira Jorge, 1991, 341-384; Gomes, 1997, 255-288); santuários de adoração a divindades ou estruturas fálicas relacionadas com complexos conceitos sociológicos de fertilidade (Jorge, Almeida, 1980; Gomes, 1986; Gonçalves, 1970, 157-176), apresentando, em alguns casos, a própria glande (Gomes, 1997, 256).

O sítio de Rego da Murta compõe um conjunto de treze monumentos, destacando-se, entre eles quatro dolmens e vários menires. Estes organizam-se em torno da Anta II de Rego da Murta, formando uma espécie de semicírculo, ainda que sem grande estruturação aparente. Em média os menires distanciam-se da Anta II em cerca de 150 metros. Entre os menires registados destacam-se o Menir I e II de Rego da Murta, localizando-se o primeiro a cerca de 87 metros para oés-sudoeste e o menir II a 177 metros para nordeste. Entre os menires observou-se a distância de 159 metros.

Figura 1: Relação espacial entre os menires e a Anta II de Rego da Murta.

A opção pela escavação destes dois menires em detrimento dos outros prendeu-se pela sua localização *in situ*, todos os outros aparecem tombados à superfície.

Não se registou nenhum menir associado aos doutros dolmens que integram o Complexo.

Os materiais registados encontram-se em arquivo no Museu Municipal de Alvaiázere.

2. MENIR I e II DE REGO DA MURTA

2.1 Arquitetura e Deposições

Morfologicamente os menires I e II são muito semelhantes, contendo somente uma das faces polida (a face virada a sul – direcionada para a ribeira do Rego da Murta), que lhes dá uma

secção em forma de crescente. A orientação dos menires é idêntica aos monumentos funerários. No entanto, os outros menires pertencentes a este núcleo apresentam características diferentes (alguns não têm faces polidas e são de diferentes dimensões (desde os 50 cm a quase 2 metros de altura), com seções semi-circulares, sub-retangulares ou trapezoidais.

O Menir I possui de comprimentos 1,46 metros por 50 cm de largura máxima, localizado na zona superior e 26,5 cm, junto à base.

Figura 2: Vista lateral do Menir I de Rego da Murta. Esquerda – Fotografia; Direita – Desenho de corte. A seta indica o norte.

A escavação do Menir I permitiu diferenciar três camadas, apresentando-se a camada C3 sem vestígios de deposição.

Na base do menir registamos duas pedras que serviriam de calcetagem do menir. Se considerarmos estas como a base de assentamento do menir verificamos que o mesmo teria sido erguido na camada C2, podendo ter migrado, ao ser puxado por trabalhos agrícolas para a camada C1. Também a maior parte dos vestígios materiais registam-se na Camada C2.

Os trabalhos de campo consistiram no levantamento de perfis geológicos, com observações geomorfológicas e estratigráficas das seções expostas, acompanhadas da coleta de amostras para análises sedimentológicas.

As camadas estratigráficas podem ser descritas da seguinte forma (figura 2):

C1 – Camada de superfície, parcialmente pedogenizada, humosa, de tonalidade creme. Corresponde à camada onde é exercida a ação biológica e antrópica local e atual. Foram encontrados, em ambos os menires, alguns núcleos e em maior número lascas. Os objetos inseridos na camada 1 referem-se, para além dos objetos desta camada provenientes pela escavação, aos objetos encontrados à superfície, durante a prospeção.

C2 – Camada composta por areias grosseiras, avermelhada e semi-compata. Com presença de materiais. É a camada de ocupação do Menir I.

C3 – Camada castanha avermelhada escura, muito compacta. Com a presença de artefactos, sobretudo no topo, no caso do Menir I, onde possui algumas pedras de calçamento na passagem para a camada 2. No caso do Menir II é notório a sua real integração, como camada de ocupação. É de constituição grosseira no Menir I e apresenta maior quantidade de silts e argilas no Menir II.

O menir II de Rego da Murta possui cerca de 0,97 m de comprimento, por 0,53 cm de largura máxima, que é atingida na zona central.

Durante os trabalhos de escavação e, à semelhança do Menir I, foi possível registar as mesmas três camadas já descritas, estando o Menir II assente na camada C3, sendo que na camada 3 integramos uma outra unidade estratigráfica a que designamos de 3b. A C3b circunscreve-se a uma pequena área integrada dentro da camada 3 onde foi observado uma concentração de objetos (lascas e núcleos) e um grande conjunto de sementes. É de cor castanha escura avermelhada e de granulometria média. No que diz respeito à camada C2, ao contrário do Menir I, ela ocupa no perfil do Menir II uma dimensão relativamente reduzida. No entanto, também nela se observaram a deposição de artefactos.

É ainda importante registar que o menir II encontra-se fragmentado, talvez provocado pelo mesmo motivo da descontextualização estratigráfica do menir I.

Por baixo do fragmento menor, localizado absolutamente *in situ* observa-se um conjunto de pedras, mais estruturadas, semelhante à morfologia das pedras de calçamento do menir I.

Figura 3: Esquerda – Imagem do corte do Menir II do Rego da Murta; Direita – Corte do Menir II do Rego da Murta. a) Fragmento do menir II; b) fragmento maior do menir, que se manteve à superfície. A seta indica o norte.

A fossa apresenta uma morfologia subcircular e encontra-se a norte do menir, do lado recortado do menir, iniciando-se exatamente na base de assentamento das pedras que calçam o menir. Apresenta uma profundidade de cerca de 27 cm.

Figura 4: Desenho da delimitação e interpretação da fossa de deposição dos vestígios materiais observada frente ao Menir II de Rego da Murta.

2.2. Análises Sedimentológicas

Para comprovação estratigráfica e verificação da origem das camadas analisadas nos menires, foram recolhidas seis amostras (três de cada monumento).

As análises sedimentológicas foram realizadas atendendo aos métodos convencionais, adotando-se o peneiramento das partículas à escala granulométrica de 2,00 mm / 1,4 mm / 1,00mm / 0,71mm / 0,5mm / 0,25mm / 0,125mm / 0,063mm e restante (composto por silts e argilas). Estas análises foram realizadas no Laboratório do Centro de Pré-História, do Instituto Politécnico de Tomar.

Quadro 1: Gráfico com as curvas da % cumulativa e o valor de Phi observado nas análises efectuadas às amostras provenientes do Menir I e II do Rego da Murta.

Quadro 2: Gráfico de análise entre o valor percentual dos sedimentos crivados e a abertura dos crivos (mm).

Silts e Argilas	Areias			Gravilha
	Grão fino	Medio	Grosso	
0.063<	0.063<0.2	0.2<0.6	0.6<2.0	<2.0

Quadro 3: Quadro de interpretação do gráfico.

Menir I	Camada 1	Camada 2	Camada 3
Zona de recolha das amostras	Camada de remeximento junto ao menir	Camada de ocupação, zona de assentamento do Menir	Junto à base da sondagem
Menir II	Camada 1	Camada 2	Camada 3
Zona de recolha das amostras	-	Camada de ocupação, retirada exactamente por baixo do menir	Por baixo do resto do esteio fracturado do menir, local de assentamento
	-	-	Camada 2/3 reconhecida no corte oeste. Possui artefactos, assemelha-se à camada por baixo do menir.

Quadro 4: Distribuição das amostras pelas camadas correspondentes.

Os resultados obtidos permitem concluir o seguinte:

Os gráficos apresentam três grupos de pares. Um par mais argiloso que corresponde a duas amostras retiradas do Menir II, ambas da camada C3¹, um par correspondente à camada C2 do Menir I e II e, por fim, um par correspondendo à camada C1 e C3 do Menir I.

As seis amostras analisadas não parecem ter uma correlação clara, à excepção da camada C2.

O Menir I apresenta valores inferiores, na percentagem de siltes e argilas aos do Menir II, encontrando as amostras calibradas no tipo das areias grosseiras.

¹ O nome camada C2/3 está relacionado com a indicação aquando da recolha, que não apresentava claramente uma tonalidade idêntica à camada C3, mas parecia-se integrar nela. As análises permitiram confirmar que se trata da mesma camada. No entanto, optamos por designá-la de 2/3 para se distinguir da amostra retirada da camada C3

Menir I	Camada	Descrição
Amostras	C1	Areias grosseiras
	C2	Areias grosseiras / média
	C3	Areias grosseiras

Menir II	Camada	Descrição
Amostras	C2	Areias grosseiras / média
	C2/3	Argilo-siltoso
	C3	Argilo-siltoso

Quadro 5: Interpretação das amostras sedimentológicas.

A concentração máxima de sedimentos argilo-siltosos é observada na camada C3 do Menir II.

Esta mesma camada, apesar de idêntica, macroscopicamente, quer no Menir I e II é sedimentologicamente muito dispare, devido provavelmente à origem da sua formação (fluvial ou eluvial). Esta camada alberga, no Menir II, a base de assentamento do monólito e também integra artefactos (a par com a C2). Ao contrário, no Menir I, a camada designada por C3, é estéril, sendo por isso anterior à ocupação.

A camada C3, do Menir I, será do mesmo tipo de origem da camada C1, que se observa ao longo da área de implantação destes monumentos.

A camada C2 (camada de ocupação) é muito semelhante nos dois menires, comportando-se de forma idêntica nos gráficos analisados. Os resultados obtidos confirmam a presença da mesma camada nos dois monumentos. Apresenta uma origem, possivelmente, coluvial. Esta origem não está clara, pois apresenta distúrbios resultantes de processos de remeximento durante a ocupação que colocam a sua interpretação um pouco imprecisa.

No Menir I a camada C1 e C3, apesar de terem sido formadas em alturas diferentes apresentam o mesmo tipo de origem.

Menir I	Origem
Camada C1	Coluviais
Camada C2	Coluviais
Camada C3	Coluviais

Menir II	Origem
Camada C2	Coluviais
Camada C 2/3 e 3	Fluvial ou Eluvial

Quadro 6: Relação entre as camadas observadas e o tipo de origem com que estão relacionadas.

A espessura e as diferenças tonalidades observadas nos depósitos coluviais do Menir I sugere que a deposição tenha ocorrido em diversas etapas.

2.3. Materiais

No que diz respeito aos artefactos, na totalidade, no Menir I foram registados 251 utensílios (172 lascas e 79 núcleos) distribuídos pelas camadas C1 e C2.

Dos materiais observa-se uma grande percentagem de núcleos que se distribuem equitativamente pelas camadas, encontrando-se em maior quantidade na camada C2. As lascas observam-se em maioria na passagem para a camada C3.

Se analisarmos o material, tendo em conta a existência de córtex, verificamos que uma grande percentagem das lascas, cerca de 48% é cortical, tendo sido usados pequenos nódulos de chert para o fabrico destes instrumentos. Também registamos uma exploração intensiva da matéria-prima. Os próprios núcleos rondam os 4 cm de comprimento máximo, por 3cm de largura e 1,5cm de espessura. As lascas são relativamente estreitas e abatidas, apresentando pouca robustez e os núcleos são pequenos e intensivamente explorados, com uma robustez média.

A análise aos retoques e traços de uso permitiu chegar à conclusão que só uma pequena percentagem, cerca de 26%, teria sido utilizada como artefacto. No entanto, o tipo de sílex, muito poroso, que facilmente se desgasta, dificultou esta interpretação, não a tornando exata, podendo esta percentagem alterar-se para valores inferiores.

Interessante, no entanto, verificar que a maioria dos objetos que possuem valores de alongamento médio ou próximo da média são os objetos que apresentam traços de uso e retoques sobretudo no que diz respeito aos núcleos.

No caso do Menir II os valores aproximam-se muito dos apurados para o Menir I. Na totalidade recuperaram-se 197 objetos líticos, sendo que 73% são lascas e 25% são núcleos distribuídos pelas camadas C1, C2 e C3. Dos materiais observa-se que a grande maioria concentra-se na camada C3 e essencialmente, na C3b (53%), mesmo juntando a camada C1 e C2, não ultrapassa os valores obtidos para a terceira camada.

No que diz respeito à matéria-prima observa-se uma predominância do sílex, tipo chert, com 91% sobre o quartzo leitoso, com 5% e o quartzito, com 3%. Resta ainda 1% de material fabricado em sílex, de boa qualidade.

Quanto ao córtex, à semelhança do Menir I de Rego da Murta verifica-se que a grande maioria é cortical. Também, neste conjunto, se observou o talhe sobre pequenos nódulos e uma intensa exploração. No entanto é importante salientar a obtenção de um grande núcleo na base do monólito, integrado na camada C3b, apresentando um comprimento máximo de 20 cm, uma largura de 12 cm e uma espessura de 9,8 cm.

Registamos ainda na análise efetuada aos materiais recuperados que as lascas são estreitas e menos abatidas que o Menir I, bem como muito pouco robustas. Os núcleos são relativamente pequenos, espessos e com uma resistência bastante reduzida. A maior parte apresenta-se, ainda, informe e poliédrico, com levantamentos alternados e bifaciais. Os núcleos em quartzo e quartzito tendem a ser unifaciais.

Junto ao Menir foi ainda possível recuperar um polidor em quartzito, idêntico aos observados em contextos funerários (Anta II do Rego da Murta) e domésticos (Castelo da Loureira), bem

como dois fragmentos cerâmicos de fabrico redutor, com um tratamento alisado, textura compacta e homogénea e com desengordurante de calibre inferior a <0,5mm. Um dos fragmentos corresponde a um bordo, de colo estrangulado e com diâmetro indeterminado.

Figura 5: Desenho do fragmento de bordo recuperado do Menir II de Rego da Murta.

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

À semelhança do que se passa com os outros monumentos megalíticos do Alto Ribatejo (Cruz, 1997, 276; Figueiredo, 2006), estes monólitos terão sido retirados de afloramentos calcários localizados, a poucos metros, para norte. Neste sentido, após o corte efetivo das rochas, eles terão sido facilmente arrastados, sob troncos de madeira ou ainda revirados até à zona de exposição.

A opção pela exposição da zona polida ou da barriga do monólito para o rio parece-nos de todo evidente e obedeceria a algum critério simbólico-ritual. A sua disposição em redor da Anta II é também um indício claro de um jogo de significância espacial. Cada objeto era devidamente planeado e inscrito na paisagem.

Não se descarta a possibilidade da deposição constante, ainda que faseada, de materiais junto a estas estruturas. Esta ilação é tida em conta pela presença de artefactos na camada C2 e C3 do Menir II. A estratigrafia deste monumento apresenta-se muito estável, não se tendo verificado grandes alterações pos-deposicionais. Também o facto de se ponderar o Menir I como posterior ao Menir II confirma o uso desta pratica e ritual durante um longo período de tempo.

Quanto aos rituais de deposição não se observam grandes diferenças entre os vestígios verificados na camada C2 (última camada de ocupação do Menir II e única do Menir I) e a camada C3 (primeira camada de ocupação do menir II). Em ambas se associam artefactos líticos e sementes. A única diferença reside na estrutura de fossa do Menir II, camada C3b, onde a percentagem de material em carbono aumentou consideravelmente.

Os materiais observados nas escavações dos monólitos não apresentam grandes diferenças. A quase totalidade dos artefactos é composta por pequenas lascas e núcleos corticais, em sílex, do tipo chert, talhados ocasionalmente e quase até à exaustão, num processo de debitage aleatória, com vista à extração de lascas relativamente grosseiras.

Na totalidade foram recolhidos duzentos e cinquenta e um artefactos (sendo que 69% são lascas e 31% são núcleos) no Menir I e cento e noventa e sete objetos no Menir II (registando-se 73% de lascas e 25% de núcleos). Só uma pequena percentagem apresenta traços de uso

(26% no caso do Menir I e 16% no Menir II) e somente um conjunto muito reduzido evidência retoques (inferior a 5%).

Associado à indústria lítica, na camada C2 do Menir II, foram, também, recuperados dois fragmentos, muito pequenos, de cerâmica alisada, com textura relativamente friável e homogênea, apresentando um desgordurante de calibre inferior a <0,5 mm. Um dos fragmentos é de um bordo, possivelmente de colo estrangulado e com diâmetro indeterminado. Macroscopicamente, as cerâmicas são idênticas às observadas na Anta II e encontram-se carbonizadas, o que confirma o uso do fogo.

BIBLIOGRAFIA

UENO RAMÍREZ, P.; BALBÍN-BEHRMANN, R. (1996) – El papel del elemento antropomorfo en el arte megalítico ibérico. *Revue Archéologique de l'Ouest*. Sup. 8, pp.41-64;

CALADO, M. (1997) – Cromlechs alentejanos e arte megalítica. *Atas do III Colóquio Internacional de Arte Megalítica*. A Coruña: Museo Arqueológico e Histórico, pp. 289-297;

CALADO, M. (2006) – Menires no Alentejo Central, *GEMA, Grupo de Estudos do Megalitismo Alentejano*. Almansor: (<http://www.crookscape.org>), 1º volume, Montemor-o-Novo, Évora, p. 7-42;

CRUZ, A. R. (1997) – Vale do Nabão: do Neolítico à Idade do Bronze. *ArKeos 3, Perspectivas em diálogo*. Tomar: CEIPHAR;

FIGUEIREDO, A. (2006) – Complexo megalítico de Rego da Murta. Pré-história Recente do Alto Ribatejo (Vº-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações. Porto: Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, (policopiado);

GOMES, M. V. (1997) – Estátuas-menires antropomórficas do Alto Alentejo, descobertas recentes e problemática. *Atas do III Colóquio Internacional de Arte Megalítica*. La Coruña: Museu Arqueológico e Histórico, p. 255-288;

GONÇALVES, J. P. (1970) – Menires de Monsaraz. *Arqueologia e História*. [s.l.]. IX s.: II, p. 157-176,

JORGE, V. O.; ALMEIDA, C. A. (1980) – *A estátua-menir fálica de Chaves*. Porto: Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto;

JORGE, V. O.; OLIVEIRA JORGE, S. (1991) – *Figurations humaines préhistoriques du Portugal: dolmens ornés, abris peints, rochers gravés, statues-menhirs*. Porto: Revista da Faculdade de Letras, IIª série, vol. III, p. 341-384;

LEISNER, G. (1938) – *Verbreitung und Typologie der Galizisch – nordportugiesischen Megalithgräber*. Marburg;

LEISNER, G. (1944) – O dolmen de falsa cúpula de Vale-de-Rodrigo. *Biblos*. Vol.XX, p.1-30;

LEISNER, G.; LEISNER, V. (1943) – Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel. *Der Süden*; Berlin: Römisch-Germanische Forschungen, nº 17.

PEREIRA, G. (1880) – Antiquidades Prehistoricas. Dolmens d'Évora. *O Universo Ilustrado*. Lisboa, nº 4 (32), p. 252-255;

PINA, H. (1971) – Novos Monumentos Megalíticos do Distrito de Évora. *Atas do II Congresso Nacional de Arqueologia*. Coimbra, volume I, p. 151-161;

VEIGA, E. (1891) – *Antiquidades Monumentais do Algarve*. Lisboa: Imprensa Nacional, volume IV.

